

UO'K 621.374., 537. 52

BIOMASSA NAMLIGI NAZORAT QILISHDA O'ZGARTKICH TANLASH TAHLILI

Abdullayev Husniddin Husen o'g'li

*“TIQXMMI” MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti “Ishlab
chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va boshqarish” kafedrasida dotsenti,
Buxoro shahri, O'zbekiston Respublikasi.*

Navruzova Aziza Azamat qizi

*“TIQXMMI” MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti “Ishlab
chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va boshqarish” kafedrasida o'qituvchisi,
Buxoro shahri, O'zbekiston Respublikasi. Email: [aziza.navruzova - 96@mail.ru](mailto:aziza.navruzova-96@mail.ru)*
Annotatsiya. Biogaz olish texnologiyasi asosida qo'llaniladigan xomashyo
sifadida har-xil biomassalarni, ularni tarkibidagi namlikni nazorat qilish va
yuqori samaradorlikka ega bo'lgan o'lchov vositalarini qurishga qaratilgan
tadqiqotlar olib borish, jarayonni optimal nazorat qilishda birlamchi o'zgartkich
tanlash tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: biogaz, biomassa, o'lchov, nazorat, o'lchov vositasi, namlik,
metrologik tasnif.

АНАЛИЗ ВЫБОРА МОДИФИКАТОРА В КОНТРОЛЕ ВЛАЖНОСТИ БИОМАССЫ

*Аннотация. Проведением исследований, направленных на конструирование
различных биомасс в качестве сырья, применяемых на основе технологии
получения биогаза, контроля содержания в них влаги и
высокоэффективных измерительных приборов, анализируется выбор
первичного преобразователя при оптимальном контроле процесса.*

Ключевые слова: биогаз, биомасса, мера, контроль, измерительный
прибор, влажность, метрологическая классификация.

ANALYSIS OF THE CHOICE OF A MODIFIER IN THE CONTROL OF BIOMASS MOISTURE

*Abstract: By conducting research aimed at designing various biomasses as raw
materials used on the basis of biogas production technology, monitoring their
moisture content and highly efficient measuring devices, the choice of a primary
converter is analyzed with optimal process control.*

Keywords: biogas, biomass, measure, control, measuring device, humidity,
metrological classification.

Kirish. Oxirgi yillarda organik qoldiqlardan tabiiy gaz ishlab chiqarish
muammolarini O'zbekiston sharoitida hal qilish maqsadida, fermer xo'jaliklari
parranda va qoramol go'ngidan oqilona foydalanish choralari hal qilish

maqsadida, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ 3902-sonli 5.09.2012 dagi “Alternativ yoqilg‘i turlarini ishlab chiqarishni rivojlantirish uchun ishchi guruhlar yaratish” haqida va 1.03.2013 yildagi Q4512 “Alternativ yoqilg‘i turlarini ishlab chiqarishni yanada rivojlantirish” to‘g‘risidagi qarorlari qabul qilinib, keng ko‘lamda ish olib borish uchun yo‘l ochib berildi. Ushbu qaror bilan kelajakda mahalliy chiqindi resurslaridan to‘liq foydalanish ta’qiqlangan [1].

Chiqindilar to‘g‘risidagi qonunni qabul qilinishi, shuningdek Vazirlar Mahkamasining “O‘zbekiston Respublikasida 2008 – 2012 yillarda tabiatni muhofaza qilish”ga mo‘ljallangan dasturi to‘g‘risidagi qarorni e‘lon qilinishi biogaz yetishtirishni O‘zbekiston Respublikada jadal sur‘atda rivojlanishiga sabab bo‘lmoqda.

Oxirgi yillarda aholi sonining ortib borishi, elektr energiya va tabiiy yoqilg‘i mahsulotlariga bo‘lgan ehtiyojga sabab bo‘lmoqda. Shu nuqtai nazardan, tahlillar shuni ko‘rsatadiki rivojlangan mamlakatlarda ham ushbu muammo yanada ortib borganligi sababli, chet el olimlari tomonidan bioenergiyadan oqilona foydalanish bo‘yicha keng qamrovli tadqiqot ishlarini olib borish yo‘lga qo‘yilmoqda.

Ushbu maqolada yuqorida baen qilingan masalalarni muxokama etilgan hamda biogaz ishlab chiqishda xomashe sifatida qo‘llaniladigan biomassa chiqindilarini nazorat qilishda texnologik parametrlarini tahlil etildi. Qishloq xo‘jaligi chiqindilaridan biogaz tayirlashda, asosiy masalalardan biri bu biomassa tarkibidagi namlik hisoblanadi [2]. Namlikni belgilangan me‘rlarda rostlash talab etiladi.

Uslublar. Chiqindilaridan biogaz tayirlashda biomassa tarkibidagi namlik miqdorini nazorat qilishga doir tadqiqotlar olib borilgan, ularning deyarli ko‘pchiligi qurilish materiallari chiqindilariga qaratilgan [3]. Biroq o‘tkazilgan adabietlar tahlili shuni ko‘rsatyaptiki [4], turli qishloq xo‘jaligi mahsulotlar qoldiqlari, biologik chiqindilar: hayvon va paranda gumusidan biogaz olishda, qo‘llaniladigan biomassa namligini nazorat qilishning tezkor va energiya tejankor vositalarining kamligi sababli biomassa namligini nazorat qilishning yangi ilmiy-texnik va konstruktorlik yechimlariga, shuningdek qurilma sifatida amalga oshirilishining mavjud imkoniyatlaridan foydalanishda yetarli darajada e‘tibor qaratilmagan.

Ushbu masalalarni hal yetish zaruriyati, tadqiqot ishining yo‘nalishini belgilashda va shakllantirilgan maqsadlarini amalga oshirishga hamda bu muammo kam o‘rganilganligi sababli qo‘shimcha nazariy va eksperimental tadqiqotlar olib borish talab qilinadi [5].

Biomassa biofaol moddalarining o'ziga xos xususiyatlari, ularning muhim energetik salohiyati va nisbatan oddiy yangilanishi tufayli yer yuzida qayta tiklanadigan energiyaning eng istiqbolli manbalaridan biri hisoblanadi. Demak, bu turdagi chiqindi biomassasidan qayta tiklanadigan energiyasidan foydalanish hamda biomassa tarkibini nazorat qilishning usullarini tanlash va ular negizida yangi ilmiy-texnik va konstruktorlik yechimlariga javob beridigan tezkor o'lchov vositalarini ishlab chiqish dolzarz masala hisoblanadi.

Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti "Texnologik jaraenlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish" kafedrasida laboratoriyasida biologik chiqindilar: hayvon va paranda chiqindilaridan biogaz olishda, biomassa tarkibidagi namlik miqdorini nazorat qilish usul va asboblarini tuzish ilmiy mavzu bo'yicha tadqiqotlar olib borilmoqda. Tadqiqotlarning asosiy maqsadi qishloq xo'jaligi mahsulotlari chiqindilaridan biogaz tayyorlashda, biomassa namligi nazorat qilishda o'lchov usullarini tanlash va ularning asosida o'lchov asboblarini yaratishdan iborat.

Natijalar va munozaralar. O'lchov vositalarini yaratishda, yuqori chastotali dielektrik usuli asosida tadqiqotlarni olib borish, o'lchanaetgan biomassa dielektrik o'tkazuvchanligi tadqiqot kuzatuvlariga mos kelishini inobatga olib, hamda oldingi o'tkazgan tadqiqotlarimiz natijalariga o'xshashligi tufayli, o'lchov vositasini dielektrik usuli yordamida namlikni uzluksiz va masofadan o'lchash hisobiga biologik chiqindilarni anaerobik qayta ishlash texnologiyasi qo'llagan holda amalga oshirish mumkin bo'ladi.

Olib borilgan ilmiy adabietlar tahlili shuni ko'rsatyaptiki, barcha tadqiqotchilarning asosiy muammosi birlamchi o'zgartkichlarni tanlash va ularni o'lchov tizimiga moslashuvini ta'minlash murakkabligidan iborat bo'lmoqda.

Tadqiqotchilar o'z tajribalarida chiqindilar biomassasi namligini nazorat qilishda turli xil datchiklardan foydalanishmoqda, jumladan seksiyalangan sig'imli datchiklar, radioaktiv sig'imli datchiklar, tenzometrik datchiklar, sig'imli elektrodli datchiklar, energiya yutilish datchiklar, ultrotovushli datchiklar, nurlanish datchiklar va o'ta yuqori chastotali kontaktsiz datchiklar.

Misol tariqasida, tadqiqotlarni olib borishda tanlagan birlamchi o'zgartkich Buyuk Britaniya davlatida ishlab chiqiladigan IR 3000, rusumli namlik o'zgartkichi va uning xususiyatlarini mos kelishini inobatga olib, shu maqsadda ushbu o'zgartkichni biogaz ishlab chiqishda biomassa namligini o'lchash uchun ilmiy yendoshuvlar asosida ushbu o'zgartkich tanlandi va uning metrolik tasnifi tahlil etildi.

Namlik datchiki konveyer yoki ishlov berish nazorat qilish joyiga

mustahkam tayanchga o'rnatilishi kerak. O'rnatilgan datchik bilan o'lchov masofasi mahsulotdan o'rtacha sakkiz dyuym bo'lishi talab etadi. Datchiklarni shu tarzda o'rnatish orqali datchik tomonidan butun mahsulotni uzluksiz konveyerda o'tish jaraenida o'lchov jaraenini amalga oshirishni ta'minlaydi. Bu esa, o'z navbatida jaraenni doimiy ravishda biomassa tarkibidagi namlikni o'lchashni va uni diskret yoki avtomatik ravishda nazorat qilishni va boshqarishni ta'minlaydi.

Tayyor biogaz tarkibida suv miqdori mavjudligi va uni oshib ketishi, bu asosiy muammolardan biri hisoblanadi, chunki: birinchi navbatda suv, tutunni keltirib chiqarishi, quvvatni pasaytirishi va gaz aralashmasi tarkibini boshqarishni qiyinlashtirishi, natijada yoqilg'ining yonish issiqligi pasayyadi; suv nasoslar yoki yonilg'i liniyalari kabi yoqilg'i tizimining tarkibiy qismlari zanglaydi; suv yonilg'i nasoslarining ishdan chiqishiga olib keladi, chunki tizimdagi qog'oz elementidagi filtrlar chirydi va katta zarrachalarning kirib kelishiga yo'l qo'ymaydi; suv muzlaydi va muz kristallarini hosil qilishi suv, pistonlardagi chuqurlarni keltirib chiqaradi.

Biomassa mahsulotlarining namligi ishlab chiqarishning muhim qismidir, biomassaning namligini 0% dan 40% gacha oshirish kalorifik qiymatni (MDj / kg bilan) tahminan 66% ga kamaytirishi mumkinligi tahmin qilinmoqda. Amaldagi jarayonga qarab turli xil xomashyo zaxiralari uchun biomassadan har xil namlik talab qilinadi.

Datchiklarni qiyoslash, o'lchash to'lqinlarining uzunligi, algoritmlari va datchikning optik talablari ishlab chiqarish korxonalarida oldindan o'rnatiladi va har bir o'lchov materiallariga moslashtiriladi. Odatda aniqlik $\pm 0,2\%$ namlik atrofida, analog oralig'i namlikning 0-75% ni tashkil qiladi. Ro'yxatdan o'tish talablarini optimallashtirish uchun datchikli chiqishlarni murakkablik to'g'irdamaydi.

Tahlil qilaetgan datchik Hydro-Probe, raqamli mikroto'lqinli bo'lib, namlikni o'lchadi. Datchik o'rnatilgan signalni qayta ishlashga va chiziqli chiqishga ega (analog va raqamli) bo'lib, u har qanday nazorat tizimiga osongina ulanadi. Hydro-Probe - bu datchikning keramik yuzi bo'ylab harakatlanadigan materialning namligini doimiy ravishda o'lchash uchun mo'ljallangan raqamli datchik hisoblanadi. Soniyada 25 marta o'lchab, datchik namlikning tez o'zgarishini aniqlaydi va chiziqli raqamli yoki analog chiqish signallarini ta'minlab beradi.

Datchikning noyob xususiyati shundaki, old plitasi material oqimiga burchak ostida joylashgan. Natijada datchikning old plitasi ustida barqaror material oqimi hosil bo'ladi va material datchikga tushishini yoki materialni

datchikga yopishishini oldini oladi. Odatda datchik oqim yo'nalishi bo'yicha 60⁰ darajaga o'rnatiladi, ammo bu burchakni har qanday materialning oqim xususiyatlariga mos ravishda osongina sozlash mumkin bo'ladi.

O'rtacha rejimda o'rtacha namlik ko'rsatkichi o'lchov boshlangandan tanlangan vaqtgacha doimiy ravishda o'lchash jaraeni olib boriladi (odatda bunker qopqog'i yopilguncha). Bunker bo'shaganda yerug'lik va tovush berish signali beriladi va signallarni qayta ishlash ichki rejimda amalga oshirish jaraeni bajariladi. Tadqiqotlar olib borishda tanlangan datchikning metrologik tasniflari quyidagicha:

Datchikning metrologik tasniflari

O'lchash aniqligi. Datchikni +/- 0,2% aniqlik bilan rostlash mumkin. Analog chiqishlar. Namlik uchun sozlanishi 4-20mA yoki 0-20mA chiqish davri bo'lishi mumkin.

Raqamli kirish / chiqish. O'rtacha partiyani boshlash / to'xtatish yoki namlik / harorat ma'lumotlarini ko'paytirish uchun ikkita sozlanish signali mavjud.

Ish harorati. 0 - 60 °S. Datchik yordamida muzlatilgan materialni o'lchash mumkin emas.

Ulanish tizimi. Datchik 10 kontaktli MIL-SPEC ulagichi bilan jihozlangan. Kabellar 4, 10 yoki 25 m uzunlikda, oltita o'ralgan juftlikni o'z ichiga oladi va suv o'tkazmaydigan aloqa qutisiga joylashtiriladi.

Quvvatlantirish manbai. +15 ... +30 V doimiy tok quvvati 4 Vt.

Xulosa. O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida quyidagi xulosalar qilish mumkin:

1. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari chiqindilaridan biogaz tayerlashda biomassa namligini nazorat qilishda birlamchi o'zgartkich tanlash va uni biomassa bilan o'zaro ta'sirining fizik-kimyoviy jarayonlarini nazariy tahlil qilganda, namlikni nazorat qilish usullaridan funksional imkoniyatlarning dielkometrik nazorat usuli tanlandi. Bu esa muammoni hal qilish uchun ilmiy yendoshuv asosida, dielkometrik usulni o'rganish, yuqori chastotali namligini nazorat qilish qurilmasining matematik modelini qurish va yuqori chastotali yelektr maydonida biomassa materiallarning xatti-harakatlarini tavsiflashga imkon beradi.

2. Biomassa namligini nazorat qilishda dielkometrik usuli asosida tanlangan o'zgartkichlarni qo'llagan holda, o'lchov vositalarini ishlab chiqish va turli xil chastotalardan ishlashini ta'minlash mumkin bo'ladi.

3. Namlikni o'lchash o'zgartkichlarini loyihalash, ularning parametrlarini va tizimdagi ma'lumotlarni qayta ishlash algoritmlarini, namlikni nazorat qilish

fizik jarayonlarining matematik modellarini ishlab chiqish imkoniyati paydo bo'ladi.

4. Tezkorlik bilan namlikni nazorat qilishda, tanlangan o'lchagichlarimizdan olingan ma'lumotlarni yuqori tezlik, elektr usullari asboblari yordamida namlik o'lchash jarayonini avtomatlashtirish tizimida qo'llash mumkin bo'ladi.

5. Tahlil etilgan birlamchi o'zgartkichni va qo'llanilayotgan yuqori chastotali dielektrik usullarda 10% dan 40% gacha bo'lgan diapazon oraliqdagi biomassa materiallar namligining o'zgarishiga yuqori sezuvchanlikka va juda yuqori o'lchash aniqligiga ega bo'lish natijasida texnologik jaraenni boshqarish mumkin bo'ladi.

ADIBIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Alternativ yoqilg'i turlarini ishlab chiqarishni rivojlantirish uchun ishchi guruhlar yaratish". Toshkent. 5.09.2012. PK 3902 qarori. // Xalq so'zi. 174 – son.
2. Kalandarov P.I. Приборы контроля влажности для автоматизации технологических процессов производства агропромышленного комплекса. Автоматизированные технологии в производстве. 2013. №5, С.179-184.
3. Martin D.J. A novel mathematical model of solid-state digestion // Biotechnol. Lett., 2000, v. 22, No 1, Pr. 91-94.
4. Nordborg, M. Energy analysis of poplar production for bioenergy in Sweden. M. Nordborg, G. Berndes, I. Dimitriou, A. Henriksson, B. Mola-Yudego. Biomass and Bioenergy. – 2018. – Vol. 112. Pp. 110-120.
5. Kalandarov P.I. Проектирование приборов контроля влажности пастообразных материалов. Международная научно-практическая конференция «Методология, теория и практика в современных физико-математических, технических, химических науках»: материалы Международной научно-практической конференции 17 августа 2013 г. Новосибирск. центр содействия развитию научных исследований. S.25-33.
6. Ubaydullayeva, D., Ubaydullayeva, S., & Usmonov, J. (2022, June). The development of electronic educational resources is an important step towards the digitalization of the agricultural economy. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2432, No. 1, p. 040022). AIP Publishing LLC.
7. Усманов, Ж. И. (2021). Исследование влияния положения уровня ферми на фотопроводимость монокристаллического кремния Si< B, MN> c. Экономика и социум, (3-2), 494-498.
8. Усманов, Ж. И., & Абдуллаев, М. Ш. (2022). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ УСТРОЙСТВ. Universum: технические науки, (4-10 (97)), 37-40.
9. Усманов, Ж. И. (2023). ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ВЫБОР СТРУКТУРЫ ЭФФЕКТИВНЫХ ФОТОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ. European

Journal of Interdisciplinary Research and Development, 13, 179-185.5. <https://mipt.ru/>

10. <https://edrid.ru/en>

11. Бозоров Э.О. «Нематода касалликларга электро – импульс ишлов бериш». «Агросаноат мажмуи тармоқларида энергиядан самарали фойдаланиш муаммолари» Республика илмий-амалий анжумани мақолалар тўплами. 19-20 декабр Тошкент – 2003 й. 74-78 бетлар.

12. Abdullayev, M. Sh. "Automation of the process of drying Amaranth-based feed pellets." *AIP Conference Proceedings*. Vol. 2612. No. 1. AIP Publishing, 2023.

13. Pulotova, M. R., and M. Sh Abdullayev. "The use of black box method in automation of drying process of feed granules on the basis of amaranth." *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* 11.4 (2021): 1011-1018.

14. Абдуллаев, М. Ш., С. Йўлдошев, and Ш. Рўзиев. "АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОЛИВА АМАРАНТА В НЕБОЛЬШИХ ХОЗЯЙСТВАХ." *Экономика и социум* 3-1 (82) (2021): 370-373.

15. Абдуллаев, Миршод Шухратович. "СПРИНКЛЕРНОЕ ОРОШЕНИЕ РАСТЕНИЙ АМАРАНТА В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА." *Universum: технические науки* 5-3 (86) (2021): 59-60.

16. Усманов, Ж. И., & Абдуллаев, М. Ш. (2022). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ УСТРОЙСТВ. *Universum: технические науки*, (4-10 (97)), 37-40.

17. Абдуллаев, М. Ш., & Хакимов, М. М. (2021). Перспективы использования солнечной энергии для автоматизации вертикальных скважин в условиях Узбекистана. In *Управление качеством на этапах жизненного цикла технических и технологических систем* (pp. 15-19).

18. Abdullayev Mirshod Shuxratovich. (2021). YONISH VA ARALASHTIRISH KAMERALARI MATERIAL VA ISSIQLIK BALANSLARI ASOSIDA OZUQA GRANULANI QURITISH JARAYONINI MATEMATIK MODELLASHTIRISH. *Eurasian Journal of Academic Research*, 1(9), 234–237. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/138>

19. Миршод Абдуллаев ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ *Универсум: технические науки* 2021 5-3 (86) Ст 59-60

20. Кирьянова Е.С., Кралль Э.Л. Паразитические нематоды растений и меры борьбы с ними. – Л.: Наука. 1971. Т. II. – с. 524.